

SOCIAL SCIENCES

ВОССТАНИЕ МЕХМЕТ АЛИ-ПАША ПРОТИВ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ (1831-1841), ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Аллахвердиев Э.Г.

Преподаватель, Университет Эрджисес, Кайсери

MEHMET ALI PASHA REBELLION AGAINST THE OTTOMAN EMPIRE (1831-1841), REASONS AND CONSEQUENCES

Allahverdiyev E.

Lecturer, Erciyes University, Kayseri

АННОТАЦИЯ

На протяжении XIX века Османская империя пережила различные негативные исторические события. Пожалуй, самым важным и поворотным моментом этих событий стало восстание египетского наместника Мехмет Али-паши. Османская империя обратилась за помощью к Мехмет Али-паше во время подавления греческого восстания в 1821 году. Не получив обещанные ему в обмен на эту помощь земли, он поднял восстание против Османской империи. Это восстание, начавшееся с вторжения на территорию Сирии, состояло из двух этапов. Первый этап восстания произошел в 1831–1833 гг., а второй этап – в 1839–1841 гг. Разгромив на поле боя османскую армию, войска Мехмет Али-паши продвинулись почти до Стамбула. Этот мятеж, поставивший Османскую империю на грань разрушения, был остановлен вмешательством европейских государств. Несмотря на это, Мехмет Али-паша получил некоторые земли от Османской империи, а также добился того, чтобы наместничество Египта передавалось по наследству. В результате этого восстания европейские государства получили возможность более активно вмешиваться во внутренние дела Османской империи. В то же время зависимость Османской империи от европейских государств, особенно от Англии, еще больше усилилась.

ABSTRACT

During the 19th century, the Ottoman Empire experienced various negative historical events. Perhaps the most important and turning point of these events was the uprising of the Egyptian governor Mehmet Ali Pasha. The Ottoman Empire turned to Mehmet Ali Pasha for help during the suppression of the Greek uprising in 1821. Not receiving the lands promised to him in exchange for this help, he rebelled against the Ottoman Empire. This uprising, which began with the invasion of Syrian territory, consisted of two stages. The first stage of the uprising occurred in 1831–1833, and the second stage in 1839–1841. Having defeated the Ottoman army on the battlefield, the troops of Mehmet Ali Pasha advanced almost to Istanbul. This rebellion, which brought the Ottoman Empire to the brink of destruction, was stopped by the intervention of European states. Despite this, Mehmet Ali Pasha received some lands from the Ottoman Empire, and also ensured that the governorship of Egypt was passed on from father to son. As a result of this uprising, European states were able to more actively interfere in the internal affairs of the Ottoman Empire. At the same time, the dependence of the Ottoman Empire on European states, especially on England, increased even more.

Ключевые слова: Египет, Османская империя, восстание под руководством Мехмет Али-паши.

Keywords: Egypt, Ottoman Empire, Mehmet Ali Pasha rebellion.

Введение

Начиная с конца XVIII века и на протяжении всего XIX века Османская империя испытывала трудные периоды в своей истории. В качестве примеров этих трудных периодов можно привести Османско-русскую войну 1787-1792 годов, сербское и греческое восстание, Османско-русскую войну 1828-1829 годов и другие. Одним из важнейших событий, приведших к этим тяжелым временам для Османской империи, стало восстание под предводительством Мехмет Али-паши, который родился и вырос на османских землях и стал наместником Османской империи. Мехмет Али-паша стал наместником Египта во время правления османского султана Махмуда II и провел в Египте некоторые реформы, благодаря которым имел сильную армию и стал сильнее в экономической области.

Реформы, проведенные в Османской империи во времена правления Селима III (1789-1807) и Махмуда II (1808-1839), оказались неэффективными по внутренним и внешним причинам. Таким образом, по всей Османской империи вспыхнули восстания против центрального правления, и многие наместники больше не подчинялись центральному правлению. Османская экономика, и без того находившаяся в плохом состоянии из-за войн, которые Османская империя вела за рубежом, стала еще хуже, ее армия стала очень слабой и была почти полностью уничтожена.

Когда Мехмет Али-паша восстал, ситуация в Европе также была очень сложной. Июльская революция вспыхнула во Франции в 1830 году, и эта революция затронула многие страны Европы, в том числе Бельгию и Польшу. Таким образом, Бельгия

отделилась от Королевства Нидерландов и провозгласила свою независимость в 1831 году, а поляки восстали против Российской империи в 1830 году, чтобы получить независимость. Европа переживала шок от всего этого.

Зная тяжелое положение Османской империи, Мехмет Али-паша понимал, что, начав восстание в этот период, Европа не сможет вмешаться в это восстание.

Жизнь Мехмет Али-паши и путь к правлению Египтом

Мехмет Али, как Наполеон и как Веллингтон, родился в 1769 году в Кавале (Греция). У его отца, Ибрагим-аги, городского приворотника было 17 детей, но в живых из них остался только Мехмет Али. По этой причине он получил большую любовь со стороны отца. Через некоторое время, когда он внезапно потерял отца, он попал под опеку своего дяди Тосун-аги. После того как его дядя был казнен по приказу правительства, он остался совершенно беззащитным и одиноким. После этого Мехмет Али пережил трудные времена в своей жизни и увидел причину всех этих трудностей в Османской империи. Через некоторое время Мехмет Али работал у французского купца по имени Леон, который торговал в Кавале, и к нему хорошо относились. Благодаря такому хорошему отношению у Мехмет Али проявились склонность и интерес к Франции и французам [1, с. 21].

Мехмет Али был умным, решительным, энергичным и имел жесткий характер из-за трудностей, которые он пережил в детстве. Он был очень смелым и хитрым человеком. Несмотря на неграмотность, он был трудолюбивым и находчивым. Говорят, что он научился читать и писать после 45 лет [2, с. 207]. Мехмет Али начал военную службу в 18 лет и своим усердием за короткое время привлек внимание своих командиров и продвинулся по службе.

Османская империя отправила армию в Египет, чтобы с помощью британцев изгнать оттуда французов. К этой армии присоединились и наемники, посланные правителем Кавалы. Пашой был Али-ага, сын правителя Кавалы. Мехмет Али занимал должность заместителя командующего в этой армии и стал пашой этой армии после того, как Али-аге пришлось вернуться на родину [1, с. 24].

Мехмет Али своими глазами увидел войну османской армии против французов и видел разницу между двумя армиями. После этого Мехмет Али проявил интерес к европейской науке и технике и в то же время понял бессилие и слабость Османской империи. Таким образом, чувства лояльности, подчинения и уважения Мехмет Али к Османской империи стали постепенно ослабевать [1, с. 24].

Когда Мехмет Али прибыл в Египет, египетское правление находилось в очень плохом состоянии. Мамлюки, ослабленные приходом французов в Египет, вновь, как и прежде, были вовлечены в управление страной и зачастую не подчинялись

приказам, исходившим из центра. Британцы использовали мамлюков против французов, а мамлюкские беи также воевали между собой.

После отступления Наполеона, Османская империя хотела навести порядок в управлении Египтом. Для этого необходимо было избавиться от мамлюкских воинов. С этой целью он сначала назначил Хусрев-пашу наместником Египта. Однако на место Хусрев-паши, которому пришлось бежать в результате восстания, был назначен Джезаирли Али-паша. Теперь мамлюк-беям не нравился Али-паша, и они хотели вместо него другого наместника. После этого наместником был назначен Хуршит-паша. В результате проведенного им расследования Хуршит-паша узнал, что человеком, который устроил хаос, был Мехмет Али. Несмотря на то, что Мехмет Али предложили пост наместника Джидды, чтобы держать его подальше от Египта, он не захотел покидать Египет. Кроме того, Мехмет Али организовал восстание против Хуршит-паши. После этого в 1804 году, Османская империя назначила Мехмет Али правителем Египта, полагая, что Мехмет Али сможет установить в Египте сильное правление, и в то же время при условии, что он будет бороться с набиравшими силу ваххабитами в Хиджазе [2, с. 208].

Мехмет Али-паша после назначения наместником

Как только Мехмет Али-паша пришел на пост наместника, он провел ряд реформ в экономических и административных делах, благодаря которым Египет за короткое время быстро развился. Основой этих успехов Мехмет Али-паши была современная и мощная армия.

В этих успехах Мехмет Али-паше помогли период правления, страна, которой он правил, и народ. Как мы уже упоминали выше, Мехмет Али пришел к власти в Египте в тот момент, когда Османская империя и Европа переживали очень тяжелые времена. Поэтому он легко добился желаемого, не встречая ни какие препятствия.

Мехмет Али-паша варьировал и увеличил производство, поддерживая сельское хозяйство новыми методами и возможностями производства. Хотя он поддерживал производство хлопка, табака, риса, конопли и многих других производств, он также поддерживал производство шелка, сахарного тростника и сахара. Благодаря достигнутой стабильности и открытию каналов сельскохозяйственное производство выросло несравнимо с предыдущими годами [8, с. 2].

Мехмет Али-паша одержал свой первый военный успех в 1807 году против британцев, оккупировавших Александрию. Хотя Османская империя объявила войну Англии, она не могла принять никаких мер против англичан. Берега Египта были заблокированы британским флотом, а проливы были захвачены русским флотом. Начавшаяся в это время Османско-российская война в 1806 году лишила Османскую империю возможности оказывать помощь Египту. Однако Мехмет Али уже создал сильную армию и благодаря этой армии разгромил

британцев при Рашиде (Розэтта) в апреле 1807 года [1, с. 26].

Благодаря этим успехам Ибрагим-бей (сын Мехмет Али-паши), которого держали в заложниках в Стамбуле, был отправлен в Египет как Дефтердар (министр финансов). Доверие Османской империи к Мехмет Али-паше возросло, и в результате прибрежная часть Египта, находившаяся до этого под управлением военно-морского флота Османской империи, была передана Мехмет Али-паше [1, с. 28].

Затем Мехмет Али-паша начал подготовку к войне против ваххабитов, появившихся в Хиджазе. Его сын Тосун-паша будет во главе армии, которую он планировал отправить в Хиджаз. Прежде чем отправить армию в Хиджаз, Мехмет Али-паша решил избавиться от мамлюков, поскольку после отправки армии в Хиджаз он был бы лишен большей части своей армии, и мамлюки могли бы воспользоваться этой ситуацией против него. В тот день, когда его армия направлялась в Хиджаз, он пригласил в замок всех мамлюкских беков и 1 марта 1811 года убил их всех [5, с. 126-127].

Мехмет Али-паша боролся с ваххабитами с 1811 года до 1819 года, а весной 1819 года Ибрагим-паша взял в плен Абдуллах ибн Сауда, стоявшего во главе ваххабитов, и отправил его в Стамбул. Эта успешная операция принесла Мехмет Али-паше большую известность в исламском мире. После этого правление Хиджазом было передано его сыну Ибрагим-паше.

Через некоторое время Османской империи снова понадобится помощь Мехмет Али-паши. Таким образом, для подавления греческого восстания против Османской империи в 1821 году требовалась сильная армия. Мехмет Али-паша помог Османской империи при условии, что ему будет передано правление Мореей (Пелопоннес) [1, с. 28]. Однако, понимая, что греческий вопрос стал международным, а не внутренним, и что независимость греков неизбежна, и поэтому он не может получить Морею, Мехмет Али-паша вывел свою армию из Морей без приказа султана [5, с. 128]. Этот инцидент стал главной причиной раскола между османским султаном Махмудом II и Мехмет Али-пашой.

Начало восстания под предводительством Мехмет Али-паши

Когда Мехмет Али-паша не смог получить обещанную ему Морею, он вместо этого попросил наместничество Сирии. Однако ему дали наместничество Крита вместо Морей. Мехмет Али-пашу это не удовлетворило, и в какой-то момент он даже захотел вернуть Крит государству. Мехмет Али настаивал на наместничество в Сирии, но когда он понял, что Сирия ему не будет отдана, он решил подготовить свою армию и захватить Сирию. Он искал для этого подходящий момент и повод [1, с. 29].

Что касается причин, по которым Мехмет Али желал Сирию, они следующие: этот регион, который можно легко защищать, может явиться укреплением Египта; предполагаемая численность насе-

ления Сирии в 2 миллиона человек могла бы усилить армию Мехмет Али-паши и облегчить бремя, лежащее на египтянах в этом отношении; в Сирии были ценные природные ресурсы, которых не было в Египте, такие как древесина, уголь и медь; климат Сирии был более благоприятным для промышленности, чем климат Египта; Сирия находилась в очень выгодном местоположении как в экономическом, так и в географическом отношении; Сирия была превосходным транзитным центром между Азией и Европой; Сирия была мостом между Индийским и Атлантическим океанами; вторгшись в Сирию, Мехмет Али-паша смог бы прервать связи Османской империи с Хиджазом [1, с. 36] и после этого он смог бы взять под свою контроль и эти земли.

В некоторых источниках утверждается, что главной целью Мехмет Али-паши было разрушение Османской империи и создание собственной империи. В 1825 году наместник Египта заявил: «Я понимаю, что Османская империя находится на грани распада и мне будет трудно ее спасти. Зачем мне приложить усилия, чтобы предотвратить то, что неизбежно? Я создам великое королевство на руинах этой империи... Мой победоносный сын в течение года сможет мужественно выполнять возложенный на него долг, достигнув берегов рек Тигра и Евфрата, которые являются прочными границами Государства» (Из письма, отправленного генералом П.Бойнером генералу А.Д.Беллиару в 18 июля 1825 г.) [10, с. 96].

Осенью 1831 года, найдя время и повод, Мехмет Али-паша направил в Сирию армию под командованием своего сына Ибрагим-паши. Задолго до этого Мехмет Али-паша вмешивался во внутренние дела Сирии, а также вмешивался там в административные вопросы. Таким образом, Мехмет Али-паша создавал конфликт между наместниками Сирии и помогал той стороне, которую он хотел видеть победителем в этом конфликте. Делая все это, Мехмет Али-паша собрал сторонников в Сирии и планировал однажды использовать их для захвата Сирии.

Фактически, спустя некоторое время Мехмет Али-паша стал рассматривать Сирию как подвластную ему страну. Так, в ноябре 1823 года он попросил наместника Ливана эмира Башира предоставить 4000 солдат для помощи своему сыну Ибрагиму в Морее, а через некоторое время попросил наместника Акко Абдулла-пашу 10 000 солдат [1, с. 33].

Введение армии Мехмет Али-паши в Сирию и его аргументы

К 1831 году Сирия была разделена на несколько полузависимых групп, и эти группы находились в состоянии войны между собой. Мехмет Али защищал тех из этих групп, кто мог ему помочь, и уничтожал тех, кто мог противостоять ему руками других. Мехмет Али имел большую и активную шпионскую сеть в Сирии, и с помощью этих шпионов он взял Сирию под свое влияние. Ему даже удалось привлечь на свою сторону хри-

стианское население Сирии. Одним словом, Мехмет Али-пашу ждали как спасителя народа. Для вторжение Мехмет Али-паши в Сирию все было готово, нужно было только найти повод.

Как было упомянуто выше, Мехмет Али-паша нашел эти аргументы весной 1831 года и отправил в Сирию армию численностью 24 тысячи человек под командованием своего сына Ибрагим-паши [2, с. 210]. Эти аргументы включают в себя следующее:

1. Шесть тысяч египтян бежали в Сирию из-за высоких налогов, воинской повинности, жестокого управления и угнетений Мехмет Али-паши. Мехмет Али попросил наместника Акко Абдулла-пашу вернуть этих беженцев, но Абдулла-паша отклонил эту просьбу.

2. Мехмет Али одолжил Абдулла-паше 11000 мешков денег, и Абдулла-паша отказался выплатить этот долг.

3. Мехмет Али-паша пытался развивать шелководство в Египте. Но ему пришлось везти тутовый шелкопряд из Сирии. А Абдулла-паша в 1831 году запретил экспорт тутового шелкопряда в Египет.

4. Абдулла-паша намеренно поощрял египетский экспорт через Синайский полуостров, что препятствовало развитию египетских портов [1, с. 37].

Хотя османский султан Махмуд II пытался разрешить конфликт между этими двумя правителями мирным путем, ему это не удалось.

Ситуация в Османской империи и в Европе перед нападением Мехмед Али-паши на Сирию

В 1831 году, когда Мехмед Али вошел в Сирию, Османская империя была очень слабой и беспомощной. После Французской революции в различных местах на Балканах с помощью русской пропаганды и помощи Австрии вспыхнули восстания. Самым эффективным из них было греческое восстание, после которого был уничтожен почти весь османский флот и в результате было создано греческое государство.

Махмуд II провел военную реформу в османской армии и в 1826 году упразднил янычарский корпус. Однако созданная султаном новая военная организация не могла быть подготовлена из-за греческого восстания, местных мятежей и Русско-турецкой войны 1828-1829 годов. Царская Россия, воспользовавшись потерей османского флота в Наварине в 1827 году, напала на Османскую империю и уничтожила новую армию, созданную Махмудом II.

Османская империя почти не имела армию и флот. Его финансовое положение, и без того находившееся в тяжелом положении, ухудшилось еще больше из-за войны с Россией и из-за компенсаций, которые он выплатил России в результате войны [1, с. 46].

Когда Мехмет Али вошел в Сирию, Европа находилась в растерянности. В июле 1830 года во Франции вспыхнула революция, в результате которой произошла смена власти и на трон взошел Луи-Филипп I. Европейские государства, кроме России,

немедленно признали Луи-Филиппа королем Франции.

После успешного завершения Июльской революции во Франции, она стала примером для многих народов Европы. Одной из стран, которых затронула эта революция, была Бельгия. Как известно, Бельгия была вынуждена объединиться с Нидерландами (Голландией) на Венском конгрессе. После Французской революции в Бельгии вспыхнули беспорядки, в результате которых Бельгия отделилась от Голландии и провозгласила свою независимость.

Одним из европейских народов, которых затронула Июльская революция, были поляки. 29 ноября 1830 года поляки восстали против России. Однако это восстание было подавлено русской армией, поскольку оно не могло получить поддержки со стороны других европейских государств и среди самих повстанцев возникли разногласия.

Мехмет Али напал на Сирию именно в тот период, когда Османская империя находилась в тяжелом положении и когда в Европе происходили вышесеречисленные события.

Битвы между войском Мехмет Али-паши и Османской армией

Народ Сирии находился в очень тяжелом положении из-за высоких налогов, взимаемых наместниками, грабежей бедуинов и отсутствия общественного порядка. Более того, Мехмет Али-паша дал много обещаний сирийским городам, и из-за всего этого сирийский народ ждал Мехмет Али-пашу. По этим причинам армия под командованием Ибрагим-паши продвигалась по сирийской территории почти без всякого сопротивления.

8 ноября 1831 года армия Ибрагим-паши впервые захватила город Яффо, который сдался, не оказав ни малейшего сопротивления. В то же время небольшая армия Ибрагима-паши без сопротивления захватила все палестинские города. 13 ноября египетские армии объединились в Хайфе. Ибрагим-паша, без сопротивления захвативший города Иерусалим, Наблус и Тверию, начал продвигаться на север. 26 ноября египетская армия прибыла в город Акко и начала его осаду. Наместник Ливана Эмир Башир также перешел на сторону Ибрагима-паши из-за давления со стороны Мехмет Али-паши. Таким образом, все сирийские земли, за исключением Дамаска и Алеппо, были оккупированы Ибрагим-пашой. Поскольку Ибрагим-паше не угрожал Дамаск из-за вспыхнувшего там восстания, он продолжал продвигаться на север и вторгся в города Сур, Сайда (Сидон), Бейрут и Триполи.

Османская армия и силы Ибрагим-паши впервые столкнулись в месте под названием Аль-Зерраа недалеко от Алеппо. Османская армия под командованием Осман-паши потерпела поражение. Хотя эта война была небольшой, она сыграла важную роль в дальнейших успехах Ибрагим-паши. Видя поражение османских войск, сирийский народ встал на сторону Ибрагим-паши [1, с. 60].

27 мая, после шестимесячной осады, крепость Акко сдалась. Абдулла-паша, наместник Акко, был взят в плен и отправлен в Египет. Позже Ибрагим-

паша продвинулся к городу Дамаск, чтобы захватить его. 15 июня, когда он прибыл в Дамаск, город сдался без всякого сопротивления.

8 июля Ибрагим-паша под Хомсом разбил османскую армию под командованием Мехмет-паши. Это поражение было настолько внезапным, что Мехмет-паша не смог спасти даже официальные документы своей армии [1, с. 61].

Османская армия под командованием Хусейна-паши двинулась к Алеппо после поражения Мехмет-паши. Но город Алеппо не позволил османской армии войти в город. Таким образом, Хусейн-паша продвинулся к перевалу Белен, который было легко защитить. Тем временем Ибрагим-паша продвинулся к Алеппо и вошел туда. Ибрагим-паша покинул Алеппо в конце июля, дав передышку своей армии и навел порядок в системе правления городом. 29 июля он столкнулся с армией Хусейн-паши у перевала Белен. Видя, что некоторые высоты на перевале османская армия не сможет удержать, Ибрагим-паша приказал захватить эти высоты, а затем начал битву. Он разбил османскую армию в течение 2 часов. Говорят, что в этой войне египтяне потеряли всего 20 человек [1, с. 62].

После этого боя войска Ибрагима-паши двинулись к анатолийским землям. Армия Ибрагим-паши продвинулась к Адане и через некоторое время захватила Урфу и Мараш и начала продвигаться в сторону Коньи. Он захватил земли до Коньи без всякого сопротивления.

Махмуд II отправил армию из шестидесяти тысяч солдат под командованием Решита Мехмет-паши, чтобы противостоять Ибрагим-паше в Конье. 21 декабря тридцатитысячная армия Ибрагим-паши и османская армия столкнулись друг с другом. Из-за тумана, покрывающего поле боя, османская армия потерпела серьезное поражение от более опытной армии Ибрагим-паши. А сам Мехмет Решит-паша попал в плен.

После битвы при Конье дорога на Стамбул была открыта для египетских войск, и Османская династия оказалась в опасности.

Отношение европейских государств к Мехмет Али-паше. Договор Кютахья

Когда египетская армия начала наступать на территорию Османской империи и возникла опасность распада Османской империи, египетский вопрос перестал быть внутренним вопросом и превратился в международный вопрос. Кроме Пруссии, этим вопросом стали интересоваться все европейские государства. Подходы европейских государств к этому вопросу отличались друг от друга. Таким образом, некоторые европейские государства поддержали Мехмет Али-пашу, а некоторые выступили против него.

Среди европейских государств Франция больше всех поддерживала Мехмета Али. Мехмет Али получил поддержку Франции в своих реформах, особенно в сфере создания армии. Отношения Мехмет Али-паши с Францией были очень хорошими. После оккупации Алжира Франция хотела расширить свою деятельность по всей Северной

Африке. По этой причине Франция думала воспользоваться поддержкой Мехмет Али-паши [2, с. 212] и обеспечить его нейтралитет в этом вопросе [10, с. 96].

В 1832 году, после того, как войска Мехмет Али-паши продвинулись к Стамбулу, британцы выразили свою дипломатическую поддержку Османской империи. Но Британцы оставались бездействующими в начале восстания. Основная причина этого заключалась в том, что Англия в этот период проводила общую политику с Францией. Более того, Британия была занята европейскими делами и не хотела ввязываться в конфликт на Ближнем Востоке перед предстоящими парламентскими выборами. Британская оппозиция также была против вмешательства Англии в эту проблему. Кроме того, некоторые министры британского кабинета также выступали за распад Османской империи и замену ее сильным Мехмет Али [2, с. 214].

Австрия не хотела, чтобы Царская Россия экспансировала на Балканы, но революции 1830 года напугали Австрию и вынудили ее сблизиться с Россией против этих революций. Несмотря на это, Австрия поддерживала Османскую империю, хотя и не де-факто.

Что касается царской России, то она хотела, чтобы его отношения с ослабленной Османской империей продолжались в соответствии с Адрианопольским мирным договором, подписанным в 1829 году. Мехмет Али мог бы создать сильное и решительное государство на руинах Османской империи, что не соответствовало интересам царской России. Кроме того, захват Стамбула Мехмет Али-пашой и смена правления в Османской империи могли вызвать мятежи и хаос на границах России, что позволило бы перейти управлению проливами от Османской империи к могущественному государству [10, с. 97]. По всем этим причинам в первые дни восстания под предводительством Мехмет Али-паши Россия предложила помощь Османской империи.

С самого начала было известно, что Османская империя обратится за помощью к англичанам, поскольку царская Россия исторически была враждебна Османской империи, а соседство России с Османской империей могло поставить под угрозу существование Империи. Расположение Англии вдали от границ Османской империи не представляло в этом отношении опасности [1, с. 81].

После того, как силы Мехмет Али-паши продвинулись в Анатолию и прежде чем последняя османская армия была разбита, Махмуд II отправил Намик-пашу в Англию за помощью. По поручению Махмуда II Намик-паша запросил у Англии 15 военных кораблей. Но Англия отклонила эту просьбу.

После разгрома последней османской армии в Конье и отсутствия возможности получить помощь от Англии, Франции и Австрии, Махмуд II заявил, что он в принципе принимает предложение России о помощи. Османская империя не хотела, чтобы русская армия немедленно пришла на помощь, но принятия предложения в принципе было достаточно для царской России, и 20 февраля 1833 года

русские корабли достигли берегов Османской империи [2, с. 215].

Османская империя, Франция, Англия и даже Австрия были встревожены прибытием российского флота в Стамбул. Эти государства не хотели, чтобы Османская империя стала добычей царской России. По этой причине они хотели заставить Махмуда II пойти на уступки посредством активного сотрудничества.

Англия и Франция хорошо понимали, что вывод русских из Стамбула будет возможно только в том случае, если войска Мехмет Али-паши покинут Анатолию [9]. По настоянию французов и британцев Махмуд II отправил Решит-бея в Кютахью, чтобы встретиться с Ибрагим-пашой и обсудить мирный договор. Эти переговоры вызвали длительные дискуссии, особенно относительно передачи Аданы Мехмет Али-паше. Хотя Махмуд II не хотел, чтобы Адана была передана Мехмет Али-паше, после решительного возражения Ибрагим-паши, сбор налогов в Адане был передан Ибрагим-паше.

Таким образом, 6 мая 1833 года было подписано Кютахьское соглашение между Мехмет Али-пашой и Османской империей. По этому соглашению, кроме правлений Критом и Египтом, Мехмет Али-паше были переданы провинции Дамаск, Триполи (Ливан), Сайда, Цфат, Алеппо, а также санджаки¹⁰ Иерусалима и Наблуса. Кроме того, Мехмет Али-паша был удостоен званий Командир Джерде¹¹ и стража-паломника. Его сын Ибрагим-паша получил титул Шейх-уль-гарема (старейшина гарема) Мекки и пост наместника Джидды и Аданы [1, с. 134].

Хотя договор Кютахья не удовлетворил Мехмет Али-пашу и Махмуда II, этот договор завершил первую фазу восстания под предводительством Мехмет Али-паши.

Соглашение между царской Россией и Османской империей - Ункяр-Искелесийский договор (1833)

Тот факт, что европейские государства выступили в пользу Мехмет Али-паши в вопросе передачи Аданы Мехмет Али-паше с целью скорейшего вывода российских войск из Стамбула, не только не решил проблему, но и приблизил Османскую империю к России [5, с. 134-135]. Результатом этого сближения стал Ункяр-Искелесийский договор, подписанный между Османской империей и Россией 8 июля 1833 года. Этот договор представлял собой союзническое соглашение, подписанное сроком на 8 лет. Он состоял из шести открытых и одной секретной статей.

Согласно первой статье договора, стороны будут оказывать друг другу помощь в вопросах мира, союза и общественного порядка. Второй статьёй были подтверждены подписанные между сторонами Эдирненский договор 1829 г., Петербургский акт 1830 г. и Стамбульский договор 1832 г. Со-

гласно третьей статье, помощь будет оказана сторонами по запросу и в необходимом объеме. Согласно четвертой статье, сторона, обратившаяся за помощью, должна была покрыть расходы прибывающих сил. Пятая статья была о том, что Договор подписывается сроком на восемь лет. Шестая статья касалась взаимной ратификации договора [5, с. 137-138]. Седьмая статья, которая держалась в секрете, была о проливах. Согласно этой статье, в случае нападения на царскую Россию, Османская империя закроет проливы для военных кораблей других стран. Таким образом Россия защищалась от атак, которые могли исходить из Средиземноморья [2, с. 218].

Неспособность Османской империи справиться с восстанием Мехмет Али-паши продемонстрировала, что Османская империя стала очень слабой. Ослабленная Османская империя могла оказаться не в состоянии защитить проливы, и сильное государство могло их захватить. Чтобы защитить себя от этого, Россия подписала Ункяр-Искелесийский договор, который давал ей возможность немедленно вмешаться, если какое-либо сильное государство однажды попытается оккупировать проливы.

Второй этап восстания под предводительством Мехмет Али-паши и его результаты

Махмуд II, принудительно принявший Кютахский договор, не смог смириться с этим поражением. Мехмет Али-паша тоже был не очень доволен этим соглашением. Мехмет Али-паша вел дипломатическую деятельность по достижению независимости Египта. Именно поэтому султан хорошо знал, что Мехмет Али-паша снова нанесет удар по Османской империи, когда у него появится такая возможность.

В 1834 году в Сирии из-за высоких налогов и принудительной военной службы вспыхнуло восстание против Ибрагим-паши. В то время как Махмуд II воспринял эту ситуацию как возможность и хотел принять меры против Мехмет Али-паши, в Албании вспыхнуло восстание против Османской империи. По этой причине Махмуд II отложил решение проблемы с Мехмет Али-пашой до 1839 года. 21 апреля 1839 года османские армии по приказу Махмуда II пересекли реку Евфрат и двинулись к городу Низип. 24 июня силы Ибрагим-паши и османские войска столкнулись в Низипе. Османская армия потерпела поражение в этой войне, а пятнадцать тысяч солдат попали в плен. Махмуд II умер, не успев получить известие о поражении [2, с. 222].

Сразу после этого поражения Англия приняла меры. После Ункяр-Искелесийского договора Англия решила не оставлять Османскую империю без защиты и не допускать ее сближения с Россией. В этом решении сыграло роль торговое соглашение Балта Лиман, подписанное Англией с Османской

¹⁰ Административная единица в Османской империи, меньше чем провинции.

¹¹ Силы под названием «Армия Джерде» были созданы Османской империей для обеспечения безопасности

паломников и маршрутов паломничества, а ее командира звали «Джерде Башбугу» (Командир Джерде).

империей в 1838 году. При подписании этого соглашения Англия заявила, что поможет Османской империи в решении проблемы Мехмет Али-паши.

Кроме того, Франция тоже не хотела эскалации этого вопроса и хотела, чтобы этот вопрос был решен путем соглашения, пока Мехмет Али-паша был триумфатором. Россия тоже не хотела эскалации этого вопроса, поскольку не хотела терять преимуществ, которые она получила по Ункяр-Искелесийскому договору. Позиция Австрии в этом вопросе состояла в том, чтобы решить проблему Мехмет Али-паши. По этой причине Меттерних предложил организовать международную конференцию по этому вопросу.

Судя по всему, все европейские государства хотели, чтобы вопрос был решен как можно скорее, но среди государств существовало разногласие относительно условий, при которых этот вопрос будет решен. Особенно между Англией и Францией. Франция хотела, чтобы Сирия была передана Мехмет Али-паше, но Англия хотела обратного. По этой причине Англия не пригласила Францию на конференцию, которая состоялась в Лондоне 15 июля 1840 года для решения проблемы Мехмет Али-паши.

На этой конференции были подписаны два документа, решение проблемы Мехмет Али-паши вошло в документ под названием «отдельный акт» (*acte separate*). Согласно этому документу, правление Египтом передавался Мехмет Али-паше по наследству. Южная Сирия, в пределах провинции Акка, также будет передана Мехмет Али-паше пожизненно. А так же Мехмет Али-паша не позже чем через двадцать дней должен был вернуть османский флот, который находился в Египте. Если Мехмет Али-паша не примет эти условия в течение 10 дней, он потеряет наместничество Акки. Если в течение следующих десяти дней Мехмет Али-паша не примет пост правителя Египта на условии наследования, Османская империя отменит условие наследования наместничества [7, с. 206]. Если Мехмет Али-паша примет все условия в первые десять дней, то все соглашения, подписанные Османской империей, будут действовать также на этих землях. Мехмет Али-паша будет собирать налоги от имени Османской империи, и за счет этих налогов будут покрываться военные и гражданские расходы на землях, переданных Мехмет Али-паше.

Согласно первому документу из пяти статей, принятому на Лондонской конференции, государства, подписавшие документ, будут сотрудничать, чтобы заставить Мехмет Али-пашу принять условия, изложенные выше. Если Мехмет Али-паша не примет эти условия, эти государства окажут военную помощь Османской империи.

Когда Мехмет Али-паша не принял эти условия, Османская империя лишила его всех прав. После этого британско-австрийский флот начал блокаду Сирии, одновременно британцы высадили десант в Ливане [2, с. 225].

Исключение Франции из этих событий взволновало французскую общественность. Франция считала себя оскорбленной. Однако, несмотря на это, король Франции Луи-Филипп не хотел ввязываться в войну с четырьмя великими державами ради египетского наместника.

Лишившись поддержки Франции, Мехмет Али-паша согласился вернуть османский флот и уйти из Сирии. Османская империя и Англия хотели отобрать и Египет у Мехмет Али-паши, но им не удалось получить поддержку других государств. Англия тоже не слишком настаивала на этом вопросе, так как боялась, что эта политика может вызвать войну с Францией. Наконец, Османская империя тоже приняла, что Египет останется под властью Мехмет Али-паши.

Египетский вопрос был решен указом султана Абдул-Меджида от 13 февраля 1841 года. Согласно этому указу, наместничество Египта передавалось Мехмет Али-паше, переходя от отца к старшему сыну по наследству, Египетская армия не будет превышать 18 000 человек, офицеров до звания полковника включительно, будет назначать наместник Египта, четверть налогов, собранных в Египте от имени Османской империи, будет отправлена в Стамбул, в Египте будут чеканиться деньги от имени султана, и в Египте также будут действовать соглашения, подписанные Османской империей [5, с. 201-202].

Помимо этого, еще одним указом, опубликованным в тот же день, султан Абдул-Меджид передал управление провинциями Дарфур, Нубия, Кордофан и Сеннаар (Шинар) Мехмет Али-паше пожизненно.

На этом проблема Мехмет Али-паши была закрыта.

Литература

1. Altundağ Şinasi, Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı – Mısır Meselesi 1831-1841, I. Kısım, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1945.
2. Armaoğlu Fahir, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789–1914), 16. Baskı, İstanbul: Timaş yayınları, 2017.
3. Gilbert Sinoue, Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Son Firavun, İstanbul: Doğan Kitap yayını, 1999.
4. Gündüz Ahmet, XIX. Yüzyılda Ortaya Çıkan Mısır Meselesi ve Kadı Kıran Olayı (1833), The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 5 Issue 6, December 2012, p. 219-232.
5. Karal Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, c. V, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1994
6. Kış Salih, Kavalalı Mehmet Ali Paşanın Anadolu Harekatı ve Konya Muharebesi, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010, Sayı: 23, s. 145–158.
7. Kocaoğlu Mehmet, Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı (1831-1841), Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 6 (6), 1995, s. 195-210.
8. Samur Sebahattin, Kavalalı Mehmet Ali Paşanın (1770-1849) Sosyal Politikaları; Mısır ve Diğer Osmanlı Eyaletlerindeki Etkisi, Bilimname XIII, 2007/2, s. 131-138.
9. Savaş Mevhibe, Kavalalı Mehmet Ali Paşanın İsyanı ve Neticeleri Hazırlayan Unsurlar, AKSU (Mahallî) Gazetesi, sayı 407-430, Nisan-Eylül 1996.
10. Зайцев И.В., Крол А.А., “Вражьи Рифмы”: Первый Египетский Кризис, Хадж из Крыма и Египетская Пропаганда Среди Крымских Татар в 1832 г., Восток (Oriens) 2016 № 5, с. 91-104.